

АНАЛІЗ НАЙПОПУЛЯРНІШОГО ВЖИВАНОВОГО АВТОМОБІЛЯ В УКРАЇНІ

НТУ «Дніпровська політехніка»

Гойденко Роман Юрійович, група 274-23-1
Науковий керівник: ст. викладач Ходос Ольга Геннадіївна

Попри війну населення в Україні продовжують продавати та купувати автомобілі, бо це можливість бути мобільним. Спочатку громадянам було не до купівлі автомобілів і сервісні центри МВС не працювали. Після відновлення їх роботи відбулося зростання угод купівлі-продажу. У 2023 році сумарний обсяг вторинного ринку легкових автомобілів склав 1,177 тисяч автомобілів, що на 5,5% більше у порівнянні з 2022 роком.

Кілька років поспіль першість у внутрішніх перепродажах належить німецькій марці Volkswagen, частка автомобілів якої за підсумками 2023 року склала 12,4%.

Тому проаналізуємо комплектацію однієї з найпопулярніших моделей - Volkswagen Golf. Обсяг перепродаж цього автомобіля у 2023 році склав 27,1 тисяча автомобілів [1].

Автомобіль Volkswagen Golf показав, що автомобіль відносно простої конструкції і надійний, випускався з 1997 по 2004 рік. Всього в світі було випущено більше чотирьох мільйонів екземплярів [2].

Кузов Volkswagen Golf IV міцний через використання технології блочного зварювання лазерним методом. Крім того кузов оцинкований та пофарбований водорозчинною екологічною емаллю. Виробник дає 12-річну гарантію від корозії. Освітлювальні прилади, фари ближнього та дальнього світла, показник повороту та протитуманна фара, знаходяться під загальним склом. В задній частині автомобіля розташована вигнута задня стійка даху, яка далі переходить у крило. У цьому автомобілі оновлені звукопоглинаючі матеріали. Гамма двигунів включає шість бензинових і три дизельні двигуни потужністю від 68 до 180 к.с. [3]. До стандартного оснащення відноситься: передні надувні подушки безпеки водія і пасажирів, дві бічні подушки безпеки в спинках передніх сидінь, підголівники на задніх сидіннях, регульоване по висоті сидіння водія, ABS, пиловий повітряний фільтр в системі вентиляції, гідропідсилювач керма зі змінним передавальним числом і зусиллям на кермі, дискові гальма на всіх колесах (передні вентильовані), решітка радіатора та зовнішні дзеркала, бампери в колір кузова.

За оцінками експертів Volkswagen Golf IV має високу якість виготовлення та фарбування, високий рівень засобів пасивної безпеки, потужний двигун, ABS, регулювання висоти керма і довжини колонки, високий рівень комфортабельності робочого місця водія.

Перелік посилань

1. <https://eauto.org.ua/>
2. <https://uk.wikipedia.org/>
3. <https://catalog.aw.by/>